

Resumo Simples

**A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE NA PRÁTICA DOCENTE DOS
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

DOI: 10.5281/zenodo.13366280

Cristiane Vieira da Silva

Licenciada em Pedagogia - UCESP;

Bacharela em Serviço Social - Anhanguera;

Pós-graduada em Gestão de Projetos Sociais - Faculdade Metropolitana;

Pós-graduada em Direitos Humanos - UNIBF;

Pós-graduada em Gestão em direção supervisão e mediação escolar - IESF;

Especialização em Psicopedagogia abrangência institucional e clínica - UNIVALE;

Aperfeiçoamento em Gestão e organização das políticas públicas - Faculdade

Metropolitana;

crisjjm84@gmail.com

Eva Vicente Vieira Barbosa

Licenciada em pedagogia- Uninove;

Pós graduação em Educação infantil - práticas na sala de aula - Faculdade São

Braz;

posgraduacaoeva@gmail.com

LucasVELOZO dos Santos

Licenciatura em educação física - Anhanguera;

lucasvelozo006@hotmail.com

Maiquel Duarte Chaves

Licenciado em Pedagogia - UFMS;

Licenciado em História - Centro Universitário ETEP;

maiquel.duartechaves@gmail.com

Mariana Neves Pereira de Souza

Licenciada em Normal superior - FINAV;

Pós-graduada em educação Especial- FATEC-RHEMA Educação;

Pós-graduada em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental -

UNIVALE-ESAP;

mariananpsouza05@gmail.com

Raphaela Moraes da Silva

Licenciada em Pedagogia - FINAV;

Licenciada em Educação Física - ANHANGUERA-UNIDERP;

Pós-graduada em Educação Especial - FINAV;

Pós-graduada em ABA - Análise Comportamental Aplica ao Autismo - Faculdade

Iguaçu;

Pós-graduada em Educação Infantil e Anos Iniciais - faculdade Iguaçu;

raphaela.moraes@hotmail.com

Introdução: A ludicidade é uma abordagem pedagógica cada vez mais valorizada na educação básica, transformando o ensino em uma experiência mais envolvente e significativa. As atividades lúdicas, que incluem jogos, dramatizações, músicas e brincadeiras, vão além do entretenimento, atuando como ferramentas poderosas para a aprendizagem e o desenvolvimento integral das crianças. Objetivo: O objetivo deste estudo é investigar a importância da ludicidade na prática docente dos professores da educação básica, analisando como as atividades lúdicas podem influenciar positivamente o ambiente de aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos. A pesquisa busca entender de que forma os professores percebem e utilizam a ludicidade em suas aulas, e quais são os efeitos observados na motivação, no desempenho acadêmico e no comportamento social das crianças. Metodologia: Foi realizado um estudo qualitativo em cinco escolas de educação básica, localizadas em diferentes regiões. A pesquisa envolveu entrevistas semiestruturadas com 20 professores, observações diretas em sala de aula e análise de materiais pedagógicos utilizados durante as atividades lúdicas. As entrevistas buscaram captar as percepções dos docentes sobre a importância da ludicidade e as estratégias que utilizam para incorporá-la em suas práticas diárias.

As observações permitiram verificar a aplicação prática das atividades lúdicas e o comportamento dos alunos durante essas atividades. Resultados: A inclusão de atividades lúdicas na prática docente contribui para um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e interativo, aumento de interesse e participação nas aulas, o que se refletiu em um aumento significativo na motivação para aprender. Atividades lúdicas como jogos educativos, dramatizações, músicas e brincadeiras estruturadas foram apontadas como especialmente eficazes na facilitação da compreensão de conteúdos complexos. As atividades lúdicas promoveram a cooperação, o respeito mútuo e a resolução de conflitos de maneira positiva, a trabalhar em equipe, a compartilhar recursos e a valorizar as contribuições dos colegas, fortalecendo assim as habilidades sociais essenciais para a vida em comunidade. No entanto, os docentes também enfrentaram desafios na implementação da ludicidade, a falta de recursos em algumas escolas foram mencionadas como barreiras significativas, destacaram a importância de receberem formação contínua para desenvolverem novas estratégias lúdicas e adaptarem suas práticas às necessidades específicas de seus alunos. Conclusão: A ludicidade desempenha um papel fundamental na educação básica, promovendo um aprendizado mais prazeroso e eficaz. As atividades lúdicas não apenas aumentam o engajamento dos alunos, mas também facilitam o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais. Para que essa abordagem seja bem-sucedida, é crucial que os professores recebam formação adequada e que as escolas ofereçam suporte e recursos necessários para a implementação das atividades lúdicas. Investir na ludicidade como prática pedagógica pode transformar a educação básica, tornando-a mais inclusiva e capaz de atender às diversas necessidades dos alunos. Ao reconhecer a importância do brincar no desenvolvimento infantil, educadores e gestores podem criar ambientes de aprendizagem mais ricos e estimulantes, onde as crianças se sintam motivadas e apoiadas em seu processo de crescimento e aprendizado.

Palavras-chave: Ludicidade. Educação básica. Prática docente.